

ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИЗЫСКАНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ НОВО- АНГРЕНСКОЙ ТЕПЛО- ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

У.Х.Аламов, Ф.Мамаджанов, Ч.Холикулова, Н.И.Ибрагимов

Ташкентский Государственный технический университет

В статье рассмотрены вопросов инженерно-экологических изысканий при экологическом проектировании Ангреновского тепло-электростанций. Оценены степень воздействия на окружающую среду теплоэлектростанции и проведен экологический анализ проектного решения также выполнены прогнозные оценки изменений состояния окружающей среды после ввода дополнительных мощностей станции.

Инженерно-экологическое изыскание - это самостоятельный вид инженерно-комплексных исследований, который выполняется, согласовано с другими видами изысканий (инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и т. д.). Основными задачами ИЭИ являются комплексное изучение природных и техногенных условий территорий, оценка современного экологического состояния компонентов природной среды и экосистемы, оценка экологической опасности и риска также разработка рекомендаций по предотвращению и экологических последствий.

При проведения инженерно – экологических изысканий Нов-Ангреновского теплоэлектростанций использовано методика оценки воздействия на окружающей среды.

Исследовано **состояния окружающей среды** в зоне влияния проектируемого объектов. В результате анализа выявлено что зона где расположено теплоэлектростанция климат резко континентальный , который выражается резким перепадом температур. Анализ ветрового режима показывает, что на рассматриваемой территории в течение всего года преобладают северные ветры (Таблица №1). Анализ климатических особенностей г. Ангрена позволяет сделать вывод о том, что для рассеивания примесей от высоких горячих источников - те же условия являются неблагоприятными и способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Основными компонентами загрязнения района является пыль неорганическая, окись углерода, двуокись азота и углеводороды нефти.

Таблица 1.

Климатические данные

Характеристика	Единицы измерения	Величина
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия		200

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

горизонтального и вертикального рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе		
Среднегодовая температура воздуха	°С	13,4
Максимальная температура наиболее жаркого месяца (июль)	°С	35,7
Минимальная температура наиболее холодного месяца (январь)	°С	-1,6
Среднегодовое количество осадков	Мм	405,0
Среднегодовая повторяемость направлений ветра для 16 румбов	%	
С		17
СВ		23
В		14
ЮВ		7
Ю		7
ЮЗ		7
З		10
СЗ		15
Штиль		7,19
Наибольшая скорость ветра, превышение которой составляет 5%, U*	м/сек	2

Почвы в районе расположения предприятия представлены типичными сероземами, по понижениям – сероземно-луговыми. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район представлен грунтовыми водами, вскрытыми с глубины 10,0-12,0 м. Химический состав подземных вод на участке исследований характеризуется следующим содержанием солей: величина плотного остатка колеблется 1150-1306 мг/л, ионов хлора - 70-78,7 мг/л, ионов сульфата -452,5-453,8 мг/л.

Подземные воды неагрессивны к бетонам на портландцементях. **Поверхностные воды** это Ахангаранское водохранилище (гидротехническое сооружение на реке Ахангаран, водохранилище на территории Ахангаранском районе. Водоём имеет приблизительно треугольную, узкую вытянутую форму с расширением к плотине. Высота уреза воды при заполнении составляет около 1080 м. В юго-восточной части водохранилища располагается глухая каменно-земляная плотина с наклонным ядром длиной 1350 м, шириной (по верху) 12 м и максимальной высотой 100 м. Общий объём резервуара составляет 260 млн м³. За водохранилищем река Ахангаран канализирована и до *Джигиристана* течёт под землёй. Подземный участок Ахангарана отходит вбок от юго-западного берега водоёма. Накапливаемые в резервуаре воды служат для орошения. На площадке посадки древесной растительности отсутствуют.

Растительный мир -древесная растительность культурного ландшафта весьма разнообразна. В нём наряду с аборигенными видами растительности

встречаются акклиматизированных вида из других оазисов или регионов. Очень характерны для наших условий тополь, карагач, чинара, ясень, клён, грецкий орех. Из иноземных видов обычны гледичия, айлант, софора, мимоза, туя. Растительность района находится в удовлетворительном состоянии. Габитус растений, их высота, форма, длина побегов, площадь листовой пластинки соответствует их норме. Этому способствует полив растений, проводимый в данном районе.

Животный мир - полностью отсутствуют крупные млекопитающие, характерные для необжитых районов. Часто встречаются представители грызунов – серая крыса, домовая мышь, иногда встречаются ушастый еж. Из птиц здесь обитают типично городские представители. Это в большом количестве серый воробей, майны, горлицы, стрижи, ласточки. Реже встречаются сорока, галка, ворона, сорокопуд, жаворонок, удод, кукушка, иволга. Пресмыкающиеся представлены быстрой ящуркой, серым гекконом. Среди насекомых следует назвать те виды, которые живут в траве – сверчки, кузнечики и др, а среди кустарников – богомолы, осы, шершни.

Водопотребление будет складываться из потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды будет осуществляться из городской водопроводной сети. Общий объем водопотребления составляет – *19,3 м³/сут или 7044,5 м³/год*, общий объем водоотведения составляет – *19,3 м³/сут или 7044,5 м³/год*.

В процессе эксплуатации ТЭС образуются дымовые газы, которые являются основным источником загрязнения атмосферы, почвы, водного бассейна, флоры и фауны. Объем дымовых газов выбрасываемых крупной ТЭС составляет порядка 1800 м³ /с. Среди них наибольшую опасность представляют зола, двуокись серы и окислы азота. Зола представляет собой твердые частицы негорючих элементов угля. В основном – это оксиды кремния, железа, алюминия, магния, кальция, серы и некоторые другие, в том числе незначительное количество мышьяка и тяжелых металлов (свинец, ванадий, хром, цинк).

К определению состава и количества образующихся отходов, применен расчетно-аналитический метод. В объекте основном образуется золошлаковые и бытовые отходы. Эти золошлаковые отходы перерабатываются на строительные материалы.

Выводы. Исходя из анализа проведенной исследований по инженерно экологического изыскания, разработаны и рекомендованы мероприятия по охране окружающей природной среды с целью уменьшения вредного воздействия объекта на окружающую среду. В перспективе планируется

проведения инженерно-экологических изысканий для объектов нефтеперерабатывающего завода и цеха по производству металлических сеток из проволоки ООО «КОМПЛЕКТ METAL SERVIS».

ЛИТЕРАТУРА

1. Носков А.С., Савинкина М.А., Анищенко Л.Я. Воздействие ТЭС на окружающую среду и способы снижения наносимого ущерба. – Новосибирск. Изд. ГПНТБ, 200. – с. 8–22.
2. Зацаринная Ю.Н., Фахразиев И. З. Экономические и технологические преимущества использования газотурбинных установок на ТЭС // Вестник Казан. технол. ун-та. 2013. Т.16, №3. С. 291
3. <http://ecology.gpntb.ru>